

Институт за нуклеарне науке "Винча"

Адреса:
11001 Београд, П.П. 522
Србија

Телефон: 2447-965
Факс: 2455-041
E-mail: adzic@vinca.rs

Проф. др Тибор Сабо
Помоћник Министра за науку и технолошки развој
Његошева 12, 11000 Београд

Поштовани професоре Сабо,

Разлог мог обраћања у највећој мери је молба за Вашу сагласност да се начине одређене финансијске корекције код ДМТ I и ДМТ II на Пројекту 141038 којим руководим (ИНН "Винча" + Физички факултет). Разлог што примедбе нисам доставио на време, тј. пре потписивања Анекса Уговора 29.01.2010., је мој превид, а касније можда и погрешна процена, да покушам да проблем решим унутар своје Лабораторије за физику 010 и ИНН "Винча".

Прво, да кренем од ДМТ I. Већ дуго времена сам упозораван од руководиоца наше Лабораторије, а онда и од директора ИНН "Винча", да дуг за режијске трошкове који се намирује из ДМТ I, тј. директних материјалних режијских трошкова Пројекта 141038, расте (за 2009. годину износи више од 500000.00 динара), а да ја уствари нисам знао разлог нити имао утицаја на то. Не улазећи у суштину, бранио сам се да Лабораторија 010 и ИНН "Винча" са мог пројекта не могу да узму више за режијске трошкове од онога што мој Пројект добије од МНТР, тим пре што се годинама спроводи таква пракса у ИНН "Винча" да руководицац нема никакав утицај на трошење ДМТ I. После честих разговора и дилема, а располажући финансијским планом за 2010. годину на основу Анекса Уговора потписаним 29.01.2010. године, чини се да смо ипак установили о чему се ради. Ниме, у том Анексу Уговора бр. 172/1 на пројекту 141038 чији сам руководицац, дошло је вероватно до превида који нисам на време уочио. При утврђивању висине средстава на име новчаног износа за директне режијске материјалне трошкове, ДМТ I и висине укупних средстава за бруто накнаде ангажованих истраживача, заједно са додатним средствима за време проведено на раду у 2010. години, није узета у обзир чињеница да се на финансирању од 01.01.2010. налазе три додата истраживача. То су: Мр Предраг Миленовић (ИС), др Јован Милошевић (избор за ВНС у току) и др Владимир Рековић (НС). Предраг Миленовић практично није никад ни одлазио из ИНН "Винча" (управо приводи крају своју докторску дисертацију у CERN-у), али је у 2009. био одјављен са пројекта (0 месеци), док су се остала двојица вратила из иностранства и придружила нашем Пројекту 141038, па самим тим и нашој српској Групи у CERN-у. Као доказ за све ово може да се наведе однос између ДМТ I и укупне бруто накнаде ангажованих истраживача. Тај однос је сада, за 2010. годину, изузетно низак и износи 19 %, што се види из следећег примера:

- средства за режијске трошкове: 1.610.683,00 динара;
- средства за бруто накнаде: 8.331.369,00 динара.

Поређењем са потписаним уговорима из предходних година, долази се до следећих података: у 2007. години овај проценат је износио 40%, у 2008. години 46,5%, а у 2009. години 34,2 %. Мада се већ у 2009. години оучава тренд смањења, тај постојећи проценат преко 30% се приближно одржава код свих осталих пројеката у ИНН "Винча", што ми је потрдио и директор ИНН "Винча".

Независно од уоченог мањка код ДМТ I, ја сам иначе планирао да обавим један колегијалан разговор са Вама и замолим Вас да размотрите могућност корекције тренутних ДМТ II како бих, имајући у виду деликатне обавезе и одговорност које смо не само у наше, већ и у име наше државе, преузели у CERN-у, могао да одржим заиста најминималније активности својих сарадника на Пројекту 141038 који водим. Сада закључујемо да је вероватно исти превид направљен и код ДМТ II, па верујем да је то основни разлог што су постојећа средства предвиђена за 2010. годину остала иста као и за 2009. годину, мада смо добили три додатна истраживача за финансирање од којих су се двојица вансеријских физичара из наше научне дијаспоре вратили у Србију.

Узимајући у обзир све што је речено, као и чињеницу да су тренутна средства далеко испод минимума чак и за одржавање наше голе истраживачке егзистенције, морам да признам да би наш истраживачки рад, као и пословање у оквиру ИНН "Винча", били суочени са великим и неизбежним финансијским проблемима који би могли да проузрокују прекид активности српске Групе у 2010. години у CERN-у, а плашим се можда и трајни престанак нашег рада.

Зато Вас најискреније молим да покушате да нађете могућност и коригујете висину износа средстава која су предвиђена анексом уговора за 2010. годину, и то:

- ДМТ II бар за 600.000,00 динара (15% би ишло на Физички факултет);
- ДМТ I за 500.000,00 динара, што би на месечном нивоу износило 41.666,66 динара.

Ова предложена увећања новчаних средстава би омогућила да у овој години Пројект 141038 којим руководим бар опстане до следећег конкурса за наредни петогодишњи пројектни период. Морам да признам већ сада, да уколико не дође до одређених промена у финансирању у наредном пројектном периоду, мој свеукупни, сада већ вишедеценијски труд да оформим Пројект на основу којег је наша високо квалификована група физичара до сада равноправно учествовала са осталим истраживачким групама света у припреми експеримента CMS у CERN-у, дефинитивно ће бити осуђен на неуспех. Заиста не видим више начин како да се борим, па се надам се да ћете имати разумевања за ову моју молбу и колегијални апел.

Унапред Вам се захваљујем,

Винча, 12.03.2010.

С поштовањем,

Проф. др Петар Аџић,
Руководилац Пројекта 141038 и
руководилац српске Групе CMS у CERN-у